

REVISTA DE FILOSOFÍA

...ALEX ESPINOZA V. ... ALEXANDER ÁVILA M., NILSON F. CASTELLANOS R. Y MILTON F. DIONÍSIO L. ... ANDRÉS BETERO-BERNAL, PEDRO A. GARCÍA-OBANDO Y JUAN D. ALMEYDA-SARMIENTO ... GABRIEL ANDRADE Y MARIA S. CAMPO REDONDO ... SANDRO PAREDES DÍAZ ... VÍCTOR M. FIORINO Y ARMANDO ROJAS CLAROS ... JAVIER ROMERO ... VÍCTOR J. MORENO MOSQUERA Y JOHN F. RESTREPO TAMAYO ... JUAN C. BERROCAL DURAN, SANDRA I. VILLA VILLA Y JORGE J. VILLASMIL ESPINOZA ... HÉCTOR SEVILLA GODÍNEZ ... CRHISTIAN P. NARANJO NAVAS ... CLAUDIO CALABRESE Y ETHEL B. JUNCO ... JEFFERSON DIONÍSIO ... ANTONIO ÑAHUINCOPA ARANGO, APARICIO CHANCA FLORES Y RICARDO ARANGO OLARTE ... FERNANDO C. TERREROS CALLE Y HENRY J. DEVIA PERNIA ... GABRIEL A. TORRES DÍAZ, MAROLIN URREA CORRALES Y DERLIS A. VILLADIEGO RINCÓN ... JAIRO E. SOTO MOLINA, MILYS K. RODELO MOLINA Y WITT JAY VANEGAS ... DIOFANOR ACEVEDO-CORREA, PIEDAD MONTERO-CASTILLO Y MARLENE DURAN-LENGUA ... DIEGO A. HOYOS CARDONA, ANDRES F. ROCANCIO BEDOYA Y JOSÉ L. OSPINA AGUDELO ... CARLA G. GUANILO PAREJA, LIDIA Y. PAREJA PERA Y CARLOS E. GUANILO PAREDES ... ROBERTO C. DÁVILA MORÁN, JOSÉ L. RUIZ NIZAMA Y JOSÉ I. GONZÁLEZ GONZÁLEZ ... YICERA FERRER MENDOZA, JANYS C. HERNÁNDEZ Y ANA M. GUZMÁN VALERA ... YULY I. LIÑAN CUELLO, LORELEY MEJIA GONZALEZ Y DIANA E. OSPINO JARABA ... DIANA M. GARCÍA LEYVA ... MERCEDES I. RODRÍGUEZ S., ALEX A. CASTELLAR RODRÍGUEZ Y ORLANDO F. BARRIOS LOZANO ... PEDRO J. PACHECO TORRES Y SANDRA DE LA HOZ-ESCORCIA ... YENIFETH BLANCO TORRES, AMPARO C. VIDAL GÓMEZ Y MELANI C. VASQUEZ MAESTRE ... NANCY MALDONADO CABRERA Y MAIGUALIDA BEJAS MONZANT ... ROBERTO C. DÁVILA MORÁN ...

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 97
2021 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía, N° 97, 2021-1, pp.455-458

HALLIDAY Daniel and THRASHER John.
The Ethics of Capitalism: An Introduction,
Oxford University Press, 2020, 288 pp., ISBN
9780190096205.

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4895627>

El libro de Daniel Halliday y John Thrasher aborda esta cuestión de frente. Los autores han prestado un gran servicio a los profesores de filosofía política y economía política al escribir una introducción accesible a la economía política desde una perspectiva filosófica. Se centran en la cuestión de si el capitalismo puede tener fundamentos morales. Organizan los debates en la edad de oro de la economía política, así como las contribuciones contemporáneas para que los estudiantes puedan tomar una decisión.

Lo que más me gusta del libro es que enseña a los estudiantes a mirar ideas en el contexto de las condiciones económicas. Por ejemplo, el capítulo 2 analiza la historia de los impuestos a la herencia. Desde la perspectiva del igualitarismo rawlsiano, digamos, la práctica feudal de transmitir grandes propiedades familiares a un solo descendiente indiviso parece particularmente objetable. La riqueza no solo se perpetúa en manos de unas pocas familias. Además, los hijos de estas familias privilegiadas reciben un trato desigual. Sin embargo, los autores revisan el argumento de Adam Smith de que esta práctica puede haber jugado un papel importante en el establecimiento de un equilibrio de poder entre el rey y la aristocracia. No se trata de justificar la primogenitura, sino de analizar las instituciones económicas en el contexto de las condiciones económicas y políticas.

Otra gran fortaleza del libro es disuadir a los estudiantes de pensar en los sistemas económicos en una escala unidimensional desde el socialismo al capitalismo. En el capítulo 1, los autores proponen el “Triángulo de la Economía Política”, situando los sistemas económicos entre los tres polos del capitalismo, el socialismo y el feudalismo. Visto de esta manera, surge una importante coincidencia entre el capitalismo y el socialismo: la falta de distinciones legales y sociales explícitas de rango. Los capítulos 2 y 3 muestran que los economistas políticos clásicos estaban comprometidos con la igualdad de estatus. En su opinión, su capacidad para establecer

la igualdad de estatus fue una razón importante a favor del capitalismo. Sin embargo, muchas de las injusticias de nuestro tiempo, incluida la creciente desigualdad, se refieren a la erosión de la igualdad de estatus.

El Triángulo de Economía Política también anima a los estudiantes a pensar en los sistemas económicos como sistemas mixtos, situados dentro del triángulo. Los autores enfatizan la gama de posibilidades para organizar la economía que se encuentran entre los extremos del capitalismo, el socialismo y el feudalismo. En lugar de enmarcar la elección entre paradigmas económicos en competencia, el libro anima a los estudiantes a pensar en la combinación adecuada de instituciones económicas.

Los capítulos 4 y 5 abordan los mercados y la propiedad privada, las dos características distintivas del capitalismo y el socialismo. El Capítulo 4 equilibra muy bien una discusión sobre el poder de los mercados para resolver problemas de información e ilustra las muchas formas en que pueden fallar. El capítulo 5 presenta el socialismo utópico, el marxismo, el socialismo de mercado y el socialismo ético y discute el caso moral tanto a favor como en contra, a la luz de la experiencia histórica.

En conjunto, los primeros cinco capítulos envían el poderoso mensaje de que diseñar buenas instituciones económicas es un trabajo duro. Es poco probable que las formas puras de capitalismo o socialismo sean satisfactorias desde una perspectiva ética. Esto prepara a los estudiantes para sumergirse en injusticias concretas que a menudo se atribuyen al capitalismo en el resto del libro.

El capítulo 6 analiza la justicia del mercado laboral. Abarca una discusión sobre el concepto de explotación y analiza tendencias recientes como el aumento de la remuneración de los ejecutivos y la polarización del mercado laboral.

El capítulo 7 analiza el estado de bienestar y las principales propuestas para abordar el hecho de que los mercados laborales otorgan recompensas de manera desigual, incluida la renta básica universal, la democracia propietaria y la meritocracia.

El capítulo 8 trata sobre el comercio transfronterizo y sus conexiones con los problemas de la justicia global. El capítulo cubre un tratamiento del entusiasmo de los economistas clásicos por el comercio global basado en la noción de ventaja comparativa, así como una discusión sobre el nacionalismo económico contemporáneo.

Los capítulos 9 a 12 analizan cuestiones éticas en mercados específicos. El capítulo 9 se centra en las disfuncionalidades que surgen en los mercados de bienes posicionales. El capítulo 10 analiza la automatización y su impacto en el mercado laboral. El capítulo 11 se centra en el impacto de la actividad del mercado en el medio ambiente. El capítulo 12 analiza los límites morales de los mercados, con énfasis en la mercantilización en los mercados de órganos y trabajo sexual.

¿Lo que falta? No se habla de finanzas y dinero. Como resultado, el libro no ofrece un buen punto de partida para discutir las quejas con el capitalismo relacionadas con la crisis financiera de 2008/9, la explosión de la deuda soberana y la deuda de los hogares, o una política monetaria alternativa como la flexibilización cuantitativa.

Otro tema que echo mucho de menos es la justicia fiscal. Los estudiantes sentirán curiosidad por saber cómo pensar sobre las revelaciones de los periódicos de Panamá y otras filtraciones. Problemas en la tributación de las empresas multinacionales que han recibido mucha atención en la filosofía política.

Si bien la automatización se trata en el capítulo 10, el libro tiene poco que decir sobre algunos de los desafíos de la regulación de las grandes tecnologías. Lo que falta es una discusión sobre la historia de la ley antimonopolio y propuestas para reformarla.

Finalmente, también se podría haber deseado un tratamiento más extenso de los argumentos de Piketty y otros en el sentido de que el capitalismo tiene tendencias feudalistas inherentes.

Afortunadamente, los autores son conscientes de estas lagunas y ya han comenzado a producir capítulos adicionales en el sitio web que acompaña al libro.

¿Qué es lo que no me gusta? Los autores tomaron la decisión prudente de no empantanarse en una discusión sobre la definición de capitalismo y socialismo. La desventaja de este enfoque es que los estudiantes pueden tener dificultades para articular una definición funcional de capitalismo y socialismo para guiar su pensamiento.

En ocasiones, habría sido útil traer más datos y estadísticas. Por ejemplo, al discutir el estado de bienestar, me resultaría tremendamente útil construir intuiciones sobre el tamaño del estado de bienestar y sus diferentes componentes. Los estados de bienestar no solo difieren en tamaño. En algunos países, los hogares a lo largo de la distribución de ingresos reciben beneficios del estado de bienestar, como la manutención de los hijos. En otros, son casi exclusivamente los hogares que se encuentran en la parte inferior de la distribución del ingreso los que reciben los beneficios. Incluso si los hogares más ricos hacen la misma contribución neta en ambos escenarios, el hecho de que reciban algunos beneficios marca una gran diferencia en cuanto a si se percibe que el estado de bienestar otorga beneficios solo a los pobres o a todos en general.

Los autores dicen en el Prefacio para estudiantes que pretenden que el libro sea una “droga de entrada”, para hacer que los estudiantes tengan hambre de más estudios en economía política. No puedo esperar para enseñar un curso basado en el libro, porque espero que funcione. El libro está escrito en un estilo accesible y atractivo que lo hace particularmente adecuado para estudiantes universitarios. El tono que dan es el de un amigo de confianza que te ayuda a tomar una decisión, más

que el del predicador o el ideólogo. Las secciones de Lecturas adicionales al final de cada capítulo capturan clásicos esenciales y están actualizadas con algunas de las mejores investigaciones en el área, lo que proporciona un buen punto de partida para desarrollar monografías.

Lo que quizás sea más emocionante del libro es que se encuentra con estudiantes donde muchos de ellos se encuentran: profundamente escépticos de los fundamentos morales del capitalismo. Los lleva a un viaje que abre la puerta a los debates actuales en economía política.

Roberto Carlos Dávila Morán

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0003-3181-8801>

Universidad Privada del Norte (UPN)

Lima - Perú

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 97-1 _____

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en abril de 2021, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org